

Ее Цуй

аспирант факультета искусств,
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова»,
e-mail: artcuiye@gmail.com

Cui Yeye

PhD student,
State University named after M. V. Lomonosov

ИСТОРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ «ВЗАИМОПОНИМАНИЯ ИСКУССТВА» В КИТАЙСКОЙ И ЗАПАДНОЙ ЖИВОПИСИ XX ВЕКА

Аннотация. До XX века китайская фигуративная живопись и западная фигуративная живопись считались двумя разными системами живописи, будь то с точки зрения эволюции истории живописи или с точки зрения руководящей идеологии, живописных дисциплин, жанров и самих художников. С точки зрения исторических исследований, до XX века каждая из них основывалась на региональной культуре. Как типичные представители восточного и западного живописного искусства, азиатский и европейский континенты никогда не прекращали исследований истории искусства с момента начала обмена и торговли между ними. Оба континента одновременно занимают важное положение и имеют особые записи символов изображения. Значительные рисунки-фигуры были главными объектами исследований крупных историков со времени изучения изображения символов. История живописи до XX-го века была сосредоточена на изучении различий между двумя картинками. С XX-го века вследствие экономических, политических и культурных обменов в странах Европы и Азии начали изучать китайскую и западную живопись. Происходит подъем знаний о традиционной китайской живописи рисунков тушью и западной традиционной живописи маслом.

Ключевые слова: традиционная китайская живопись тушью и смывкой, традиционная западная живопись маслом, взаимное знание искусства, влияние, история применения.

HISTORICAL STUDY OF THE CONCEPT OF «MUTUAL UNDERSTANDING OF ART» IN CHINESE AND WESTERN PAINTING OF THE XX CENTURY

Abstract. Until the 20th century, Chinese figure painting and Western figure painting were considered to be two very different systems of painting, whether in terms of the evolution of painting history or in terms of guiding ideology, painting disciplines, genres, and the artists themselves. In terms of research history, until the 20th century, each exuded a very strong regional culture. As typical representatives of Eastern and Western painting art, the Asian and European continents have never stopped researching the history of art in these two continents since the beginning of the exchange of trade, especially the two continents simultaneously occupy an important position and have special records of image symbols. Significant figure drawings have been the main objects of study of major historians since the study of the image of symbols. But an interesting phenomenon is that the history of painting before the 20th century was focused on the study of the differences between two paintings. Since the 20th century, due to frequent economic, political and cultural exchanges, countries in Europe and Asia began to study Chinese and Western painting. The rise of knowledge, especially in traditional Chinese ink and ink painting and Western traditional oil painting.

Keywords: Traditional Chinese ink wash painting, traditional Western oil painting, mutual art knowledge, influence, application history.

В исторических книгах о развитии китайской живописи, особое внимание уделяется таким аспектам, как социальное происхождение, записям основных событий жизни художника, а также репрезентативным его работам

и содержанию произведений. Изучение живописи представляется возможным только на фоне целенаправленного и глубокого изучения указанных источников, которые во многом посвящены тому, каким образом китайские художники видели и изображали прошлое и будущее.

Изучение художественных достижений и художественного статуса репрезентативных работ необходимо сочетать с соответствующими историческими данными, содержащимися в исторических источниках, так как это необходимо для проведения глубокого анализа всех аспектов, которые непосредственно связаны с художественным статусом этих работ. Для достижения указанной цели также необходимо изучать академические статьи, которые нередко посвящены тому или другому художнику, что позволяет провести исследование основных моментов его жизни и творчества [2, с. 166].

В то же время, и китайское, и западное искусство живописи невозможно отделить от доминирования религиозных и политических факторов, однако руководящая идеология западного живописного искусства в основном находится под влиянием религии, в то время как китайское искусство живописи связано с руководящей идеологией, отстаиваемой правителями каждой эпохи. Таким образом, до XX века искусство китайской и западной живописи основывалось на взаимном влиянии и обменах. Под влиянием экономической и культурной политики Китая и руководствуясь идеей «западного обучения на Востоке», западная живопись и искусство смогли двигаться к взаимопониманию. Это не только породило группу творцов, обладающих взаимными знаниями, но и создало группу искусствоведов, изучающих эту тенденцию взаимного знания. В XX веке Сюй Бэйхун и Линь Фэнмянь (два эстетика с китайским и западным идеологическим и художественным образованием), оказали наиболее

глубокое влияние на развитие концепции «художественного взаимопонимания» в области китайской и западной живописи.

Сюй Бэйхун опубликовал свои знаменитые «Методы улучшения китайской живописи» 14 мая 1918 года, чтобы получить возможность учиться за границей во Франции. В 1919 году он уехал учиться во Францию, был принят в Парижскую национальную школу изящных искусств и отправился в Западную Европу, чтобы изучать западное искусство. В 1927 году, в возрасте 32 лет, Сюй Бэйхун вернулся в Китай и активно участвовал в улучшении китайской живописи. В 1932 году, основываясь на теории «шести методов» китайской живописи, предложенной Нанки Шейхом, и в соответствии с художественными правилами западной живописи, им были предложены «семь методов», которым необходимо следовать при создании предмета искусства.

Также в рамках настоящего исследования интерес представляет книга такого автора, как Сюй Бэйхун, написавшего труд «Китайские и западные кисти» (Peking University Press, 2010). Данная книга представляет собой сборник эссе Сюй Бэйхуна, выдающегося современного китайского художника и преподавателя искусства и содержит множество художественных предложений и статей, опубликованных Сюй Бэйхуном. Например, это «Упадок и возрождение китайского искусства», «Шаги к созданию новой китайской живописи», «Ренессанс китайского художественного движения», «Эскиз ангела», «Биография великого предка Джотто эпохи Возрождения» и другие. Очевидно, что все эти произведения представляют собой очерки о его живописном пути.

Сравнивая язык живописи Сюй Бэйхуна с языком живописи в истории китайской фигурной живописи, о которой мы упоминали ранее, помимо точной взаимосвязи между моделированием, пропорциями и перспективой, использование китайского и западного языков живописи не так очевидно, как

искусство Кастильоне, в котором органично сочетается китайская, а также западная живопись [1, с. 105].

Рассматривая историю другого живописца, отметим, что Линь Фэнмянь вернулся в Китай со своей женой в 1926 году в возрасте 27 лет и провел персональную выставку в Национальной академии искусств в Пекине. Он также опубликовал «Очерк будущего восточного и западного искусства» и предложил художественную идею «примирения китайского и западного». В 1958 году, в возрасте 59 лет, он отредактировал «Живопись импрессионистов», опубликованную Шанхайским народным издательством изящных искусств, и подвергся критике за то, что уехал в деревню. В 1962 году он опубликовал «Лирические, яркие и другие» и «Красочную выставку живописи вьетнамской живописи». Общий стиль и художественные предложения его живописного языка можно свести в следующие три пункта: во-первых, он отстаивает, что форма выражения языка живописи не ограничивается моделированием и законом, и что общие законы живописного изображения можно резюмировать в соответствии с потребностями изображения и выражения. Это нетрудно увидеть по общему стилю картин художника. Во-вторых, он стремится улучшить и обогатить материалы для живописи, которые имеют решающее влияние на представление языка живописи и его обогащение. Это связано с использованием художником китайских картин. Нетрудно найти много западных масляных картин, созданных его языком живописи. В-третьих, он стремился предложить научный и современный метод обучения вместо того, чтобы слепо придерживаться древних методов, что было необходимо для совершенствования современных методов обучения [4, с.77].

Книга такого автора, как Сюй Хань «Энциклопедия мирового искусства (том живописи)» (издательство Jilin Wenshi, 2006) с интерактивной графикой и текстом в красивом переплете, объясняет зарождение и развитие

искусства и является кристаллизацией усердного человеческого труда и мудрости. Искусство стало важным культурным компонентом духовного царства человека, а художественные достижения также стали важной его коннотацией. Отмечается, что экономическая мощь Китая становится все сильнее и сильнее, культурная терпимость становится все более заметной, а необходимость понимания и признания мирового искусства очевидна. Выбирая большое количество репрезентативных шедевров, стилей и школ используя изысканный и простой язык для объяснения давней истории развития искусства человечества, а также представляя и объясняя типичные классические произведения, мы можем взглянуть на развитие человеческой материальной и духовной цивилизации. В сочетании с большим количеством изображений высокой четкости, эта книга систематически, последовательно и авторитетно отображает шедевры 400 мастеров живописи, а также всесторонне и точно представляет нам работы мастеров искусства. Это важный исторический материал для изучения концепции взаимопонимания современного искусства.

Английский историк Деннис Хэй, изучающий проблему итальянского Возрождения и является автором лекции «Исторические предпосылки итальянского Возрождения» в переводе Ли Ючэна (Life-Reading-Xinzhi Sanlian Bookstore, 1988), которая активно применялась китайскими художниками. Рукопись обсуждения публикуется после сопоставления. Деннис Хэй не изучал архитектуру, комедию и музыку эпохи Возрождения. Она ограничена определенной «формой» или изучить его «феноменальным» способом, второе - это твердо понять общую эволюцию политики, общества, экономики, науки, истории, географии и культуры по всей Италии с 14 по 16 века и оказать влияние на весь западный мир в эпоху Возрождения. Движение серьезных изменений в идеологии, культуре и искусстве подверглось тщательному и всестороннему анализу.

Книга «Искусство Северного Возрождения» (Издательство Китайской академии искусств, 2001), написанная известным австрийским историком искусства и переведенная Ци Иньпином и Мао Юем, была завершена в 1944 году во время Второй мировой войны. Это важный справочник для многих ученых, изучающих северное искусство в Европе в эпоху Возрождения. «История искусства» имеет очевидное наследственное отношение. В этой книге автор рассматривает произведения искусства и их историю как часть социальной и культурной жизни и использует это исследование для изучения богатой коннотации истории искусства. Этот метод исследования имеет важное практическое значение для учащихся [5, с. 58].

Таким образом, «художественное взаимопонимание» китайской и западной живописи произошло на протяжении XX-го века. В начале XX века Китай положил конец древней феодальной системе, свернул политику закрытости страны и продвигал философию «западного обучения в использовании», и только тогда произошло взаимопонимание. В течение длительного периода времени между Средневековьем и современностью, Запад долгое время изучал китайскую культуру и его историю, но понимание Западом Китая оставалось односторонним до XX-го века. Знание Запада и интерпретация собственного искусства и культуры Китая по западному культурному контексту привело к утверждению взаимовлияния западной и китайской концепций. Этот период художественного взаимопонимания является особенным и очень современным. Он не только оказал глубокое влияние на философские направления друг друга, но и направил практику на мысль, которая породила множество богатых художественных жанров и художников с особенностями того времени, а затем оказала на них влияние. С точки зрения времени и истории – это особое взаимное знание, которое не только наследует идеологию и культуру, но также продолжает интеграцию и

воспроизводство художественных идей и в целом интеграции китайской и западной культуры и технологий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гаосян Л. Сравнительная характеристика художественно-эстетического воспитания на западе и в Китае // Перспективы науки и образования. – 2018. – № 2(32). – С. 104-108.
2. Ли Д. Эстетика традиционной китайской живописи // Вестник Орловского государственного университета. – 2012. – № 9(29). – С. 165-167.
3. Ринчинова М. М. Живопись как феномен китайской культуры // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2020. – № 53. – С. 213-220.
4. Се Ю. Тенденции развития китайской живописи в настоящее время: общие положения // Инновационные проекты и программы в образовании. – 2014. – № 5. – С. 76-78.
5. Юань Сяо Дун. Влияние западной живописи на китайское изобразительное искусство // Исторические науки. – 2009. – № 4. – С. 56-60.

REFERENCES

1. Gaosyan L. Sravnitel'naya harakteristika hudozhestvenno-esteticheskogo vospitaniya na zapade i v Kitae // Perspektivy nauki i obrazovaniya. 2018. № 2(32). Pp. 104-108.
2. Li D. Estetika tradicionnoj kitajskoj zhivopisi // Vestnik Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. 2012. № 9(29). Pp. 165-167.
3. Rinchinova M.M. ZHivopis' kak fenomen kitajskoj kul'tury // Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv. 2020. № 53. Pp. 213-220.
4. Se YU. Tendencii razvitiya kitajskoj zhivopisi v nastoyashchee vremya: obshchie polozheniya // Innovacionnyye proekty i programmy v obrazovanii. 2014. № 5. Pp. 76-78.
5. YUan' Syao Dun. Vliyanie zapadnoj zhivopisi na kitajskoe izobrazitel'noe iskusstvo // Istoricheskie nauki. 2009. № 4. Pp. 56-60.